

LI COLOQUIOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA

Trujillo, 19 al 25 de septiembre de 2022

El Seminario Metropolitano San Atón. Receptor de alumnos extranjeros

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano
Rocío Pérez Ortiz

SUMARIO

Introducción

1. Aproximación a la historia del Seminario San Atón
2. Breve historia del archivo del Seminario
3. Alumnos extranjeros en el Seminario: documentación
4. Conclusiones

Introducción

RELEVANCIA DEL SEMINARIO EN LA HISTORIA EDUCATIVA

- Centro de estudios para miles de niños
- Estudios a través de su archivo
 - Presentación del cuadro de clasificación
 - Análisis de series documentales
 - Análisis de alumnos extranjeros

Aproximación a la historia del Seminario

1

- Educación de los futuros clérigos
- Decreto *De Seminariorum erectione et regimine* (1563).
- Fundación del Seminario Conciliar de San Atón: 1664.
- Inicio de estudios universitarios en Extremadura.
- Alumnado
 - ❑ Diversidad de procedencia.
 - ❑ Variedad de características.

Breve historia del archivo del Seminario

En el lugar y parte que para este efecto de ser Archibo, se señalare, se pondrán tres cerraduras y llaves diferentes, las quales se tendrán las mismas personas, que esta dicho han de tener las del Arca

Breve historia del archivo del Seminario

GOBIERNO

1.01 Documentación Episcopal

1.02 Documentación Rectorado

SECRETARÍA

2.01 Asuntos académicos

2.02 Asuntos generales

ADMINISTRACIÓN

3.01 Administración general

3.02 Bienes

3.03 Obras pías

ÓRDENES SAGRADAS

INSTITUCIONES DEPENDIENTES

FONDO MUSICAL

FONDO COLECCIONES

Alumnos extranjeros en el Seminario:
documentación

Jorge Martines Rodríguez

México

Luis Robles Corona

México

Álvaro Cercera Figueroa

México

Teodoro Pérez Arrayán

Portugal

Domingo Ferdández Vitra

Portugal

Álvaro Navarro Murquiz

Cuba

José Camacho Sierra

Cuba

Fernando Navarro Murquiz

Cuba

Conclusiones

4

- **Relevancia cultural del Seminario pacense**
- **Cuadro de clasificación: herramienta fundamental**
- **Riqueza de la documentación existente**
- **Trayectoria de alumnos extranjeros**